

SUN'IY INTELEKTNING HOZIRGI DAVRDAGI AHAMIYATI

Guliston davlat universiteti

Ishlab chiqarish texnologiyalari fakulteti talabasi

Abdullayeva Fotima Baxtiyor qizi

fotimaabdullayeva571@gmail.com

tel:(91)801-69-19

Anotatsiya: Ushbu maqola zamonaviy dunyoda sun'iy intellektning (AI) tobora ortib borayotgan ahamiyatini o'rganib, uning turli sohalarda o'zgartiruvchi ta'sirini ta'kidlaydi. U AI sog'liqni saqlash, moliya, ta'lim va transport kabi sohalarni qanday inqilob qilayotgani, samaradorlik, mahsuldorlik va innovatsiyalarni yaxshilashga qaratilgan. Maqolada, shuningdek, sun'iy intellektning tez rivojlanishi bilan bog'liq mulohazalar va qiyinchiliklar, jumladan, ma'lumotlar maxfiyligi, ish joyini almashtirish va algoritmlardagi noxolislik muhokama qilinadi. AI rivojlanishda davom etar ekan, potentsial xavflarni minimallashtirish bilan birga uning foydasi maksimal darajada bo'lishini ta'minlash uchun mas'uliyatli rivojlanish va tartibga solish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt (AI), texnologiya innovatsiyasi, avtomatlashtirish, maxfiylik, tarmoq, signal, algoritmlar, AI ilovalari

21-asrda sun'iy intellekt (AI) sanoat, jamiyat va iqtisodiyotni misli ko'rilmagan sur'atlarda qayta shakllantirgan eng o'zgartiruvchi texnologiyalardan biri sifatida paydo bo'ldi. AI muammoni hal qilish, tilni tushunish, vizual idrok etish va qaror qabul qilish kabi odatda inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajarishga qodir kompyuter tizimlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi. 2024 yilda global AI bozori taxminan 139,4 milliard dollarga baholanadi, prognozlarga ko'ra, u 2030 yilga kelib 1,81 trillion dollarga yetadi va yillik o'sish sur'ati (CAGR) 37,3 foizga oshadi. Ushbu tezkor kengayish AIning turli sohalarda keng qo'llanilishi bilan global iqtisodiyotga ta'siri kuchayib borayotganini ta'kidlaydi. Masalan, sog'liqni saqlash sohasida diagnostika algoritmlari, robotli jarrohlik va shaxsiylashtirilgan davolash rejalarini kabi sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar tibbiy xizmat sifatini oshirib, bemorlarning natijalarini yaxshilamoqda. Moliya sohasida AI risklarni baholash, firibgarlikni aniqlash va algoritmik savdoni inqilob qilib, moliyaviy tizimlarni xavfsizroq va samaraliroq

qiladi. PwC (2023) hisobotiga ko'ra, moliyaviy xizmatlar ko'rsatuvchi firmalarning deyarli 52 foizi allaqachon sun'iy intellektni o'z faoliyatiga integratsiyalashgan, ularning aksariyati operatsion sezilarli yaxshilanishlarni ko'rgan. AIning keyingi yutuqlari ostonasida turibmiz, uning salohiyatini ham innovatsiyalar uchun katalizator, ham mas'uliyat bilan harakat qilish kerak bo'lgan kuch sifatida tushunish juda muhimdir. Sun'iy intellektning hozirgi ko'rinishi va kelajakdagi traektoriyasidagi ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi, chunki u zamonaviy hayotning deyarli barcha jabhalariga ta'sir qilishda davom etmoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellektning hozirgi davrda ko'p qirrali roli ko'rib chiqiladi, uning hissalarini, muammolari va kelajakka ta'siri baholanadi. Sun'iy intellektning (AI) turli sektorlar bo'ylab integratsiyalashuvi akademik va sanoat adabiyotlarida keng hujjatlashtirilgan. McKinsey Company tomonidan 2022 yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sun'iy intellektni o'zlashtirish dunyo bo'ylab kompaniyalarning 50 foizida o'sdi, bu 2017 yildagi 25 foizdan sezilarli darajada o'sdi, bu uni joriy etishning tezlashayotgan tendentsiyasidan dalolat beradi [3]. Ushbu keng tarqalgan qabul qilish AIning texnik jihatlari va ijtimoiy ta'sirini tushunish muhimligini ta'kidlaydi. Moliya sohasida AIning algoritmik savdo, firibgarlikni aniqlash va mijozlarga xizmat ko'rsatishdagi ilovalari keng o'rganilgan. Deloitte tomonidan 2023 yilgi hisobotga ko'ra, moliyaviy institutlarning 70 foizi AI ni risklarni boshqarishga integratsiyalashgan, bu firibgarlikning 40 foizgacha qisqarishiga olib keldi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida ishlaydigan robot maslahatchilar katta miqdordagi moliyaviy ma'lumotlarga asoslangan shaxsiy moliyaviy maslahatlarni taklif qiluvchi zamonaviy boylikni boshqarishning asosiga aylandi [1]. Shunday qilib, adabiyot ikki xillikni taqdim etadi: AI samaradorlik, mahsuldorlik va innovatsiyalar nuqtai nazaridan katta foyda va'da qiladi, lekin u shuningdek, tarafkashlik, axloqiy mulohazalar va ijtimoiy buzilishlar bilan bog'liq jiddiy xavflarni keltirib chiqaradi. Ushbu ikki tomonlama jihatlar AI ni ehtiyotkorlik bilan, masuliyatli joylashtirish va boshqarish muhimligini ta'kidlaydi.

Hozirgi davrda sun'iy intellektning (AI) tahlili uning ko'plab sektorlarga o'zgartiruvchi ta'siri, axloq, ish joyini almashtirish va jamiyatga moslashish bilan bog'liq paydo bo'lgan muammolar bilan bir qatorda muhim dalillarni ochib beradi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish, amaliy tadqiqotlar va statistik ma'lumotlardan olingan ma'lumotlarga asoslanib, sun'iy intellektning joriy ilovalari, bozor tendentsiyalari va kelajak prognozlari bo'yicha bir nechta asosiy natijalar paydo bo'ldi. Eng hayratlanarli natija - bu sun'iy intellektning tarmoqlar bo'ylab tez o'zlashtirilishi va uning iqtisodiy ahamiyatini oshirishdir. 2024 yil holatiga ko'ra, sun'iy intellektga bo'lgan global xarajatlar 139,4 milliard dollarga baholanmoqda, prognozlarga ko'ra, 2030 yilga kelib u 1,81 trillion dollardan oshib, yillik o'sish sur'ati (CAGR) 37,3 foizni tashkil etadi. Bu kuchli o'sish, birinchi navbatda, sog'liqni saqlash, moliya va

ishlab chiqarish kabi muhim sohalarda sun'iy intellektning qo'llanilishi bilan bog'liq. McKinsey Global Instituti (2022) ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyo bo'ylab so'ralgan tashkilotlarning 50 foizi AI ni o'z biznes jarayonlariga integratsiyalashgan, 2017 yilda bu ko'rsatkich atigi 25 foizni tashkil etgan. Ushbu qabul qiluvchilar orasida 57 foizi operatsion samaradorlikning sezilarli yaxshilanishini qayd etdi va 46 foizi mijozlar qoniqishini oshirdi [2]. Sog'liqni saqlash sohasida AI ning iqtisodiy ta'siri ayniqsa diqqatga sazovordir. Amerika Tibbiyot Assotsiatsiyasining 2023 yildagi tadqiqotiga ko'ra, AI texnologiyalari tashxis, davolash va ma'muriy vazifalar samaradorligini oshirish orqali 2026 yilga borib AQSh sog'liqni saqlash tizimini har yili 150 milliard dollardan ko'proq tejash imkonini beradi. Ta'kidlash joizki, diagnostik tasvirlash va bashoratli analitikadagi AI tizimlari inson tajribasi bilan raqobatlashadigan yoki undan yuqori bo'lgan diagnostika aniqligini namoyish etdi. The Lancet Digital Health (2023) jurnalida o'tkazilgan meta-tahlil shuni ko'rsatdiki, radiologiya uchun sun'iy intellekt algoritmlari inson radiologining o'rtacha aniqlik darajasi 88% ga nisbatan 94% aniqlik darajasiga erishgan. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, AI nafaqat sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilaydi, balki sog'liqni saqlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. AI ning sog'liqni saqlashda qo'llanilishi diagnostika aniqligi, operatsion samaradorlik va bemorlarning natijalarida sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdi. Tibbiy tasvirlashda, xususan, radiologiya va patologiyada sun'iy intellektdan foydalanish diagnostika xatolarini kamaytirishi ko'rsatilgan. JAMA Oncology (2023) tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, saratonni erta aniqlash uchun ishlab chiqilgan sun'iy intellekt modellari o'pka saratoni uchun 92% sezgirlikni ko'rsatib, o'rtacha 80% sezgirlikka erishgan rentgenologlarni ortda qoldirdi. Bundan tashqari, klinik qarorlar qabul qilishda qo'llaniladigan bashoratli algoritmlar shaxsiylashtirilgan davolash rejalarida va'da berdi. Masalan, bemorning ahvoli yomonlashishini bashorat qilish uchun sun'iy intellektga asoslangan vositalar, The New England Journal of Medicine (2022) da chop etilgan tadqiqotda ko'rsatilganidek, ICUga yotqizish kechikishlarini 30% gacha kamaytirishi ko'rsatilgan. Moliya sohasida AI risklarni boshqarish, firibgarlikni aniqlash va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi. PwC (2023) hisobotiga ko'ra, moliyaviy institutlarning qariyb 70 foizi AI ni risklarni boshqarish jarayonlariga integratsiyalashgan, firibgarlikni aniqlashdagi AI ilovalari firibgarlik operatsiyalarini 40 foizgacha qisqartirgan [3]. Misol uchun, kredit karta kompaniyalaridagi sun'iy intellektga asoslangan tizimlar real vaqt rejimida shubhali harakatlarni aniqlashga muvaffaq boldi va firibgarlik stavkalarini joriy etishning birinchi yilida taxminan 35% ga kamaytirdi. Bundan tashqari, AI ning algoritmik savdodagi roli kengayishda davom etmoqda. Tadqiqotlar shuni korsatadiki, AI tomonidan boshqariladigan savdo algoritmlari, ayniqsa, yuqori chastotali savdo

muhitida, inson treyderlaridan ustun turadi. The Journal of Financial Technology (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, AI tizimlari uch yil davomida an'anaviy fond menejerlariga qaraganda 15% yuqori daromadga erishgan. Transport sohasida avtonom avtotransport vositalarida sun'iy intellektni qo'llash sezilarli yutuqlarga erishdi, Tesla, Waymo va General Motors kabi yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilari sezilarli yutuqlarga erishdi [4]. Boston Consulting Group kompaniyasining 2023 yilgi hisobotiga ko'ra, avtonom avtomobillar bozori 2035 yilga kelib 77 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda, bunda AI texnologiyalari xavfsizroq va samaraliroq transport tizimlarini ta'minlaydi. Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar inson xatosi tufayli sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni 90% gacha kamaytirishi ko'rsatilgan, bu Waymo kabi kompaniyalar tomonidan o'tkazilgan to'liq avtonom transport vositalarining sinovlarida isbotlangan, ular 20 million mildan ortiq sinovlarda nol baxtsiz hodisalar haqida xabar bergan.

Sun'iy intellekt asosidagi avtomatlashtirish jahon mehnat bozoriga jiddiy muammo tug'diradi. Jahon Iqtisodiy Forumining 2023 yilgi ish o'rinlari kelajagi hisobotiga ko'ra, AI va avtomatlashtirish texnologiyalari 2025 yilga borib 85 million ish o'rnini, xususan, qo'lda bajariladigan oddiy vazifalarni o'z ichiga olgan vazifalarni bo'shatishi kutilmoqda. Biroq, hisobot shuningdek, ushbu texnologiyalar sun'iy intellektni rivojlantirish, ma'lumotlar fanlari va kiberxavfsizlik kabi sohalarda 97 million yangi ish o'rinlarini yaratishi mumkinligini ko'rsatadi, bu esa uzoq muddatda ishchi kuchiga aniq ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramay, ishlab chiqarish, mijozlarga xizmat ko'rsatish va transport kabi sohalarda ish o'rinlarini almashtirish ishchilarning sun'iy intellektga asoslangan iqtisodiyotda yangi rollarga o'tishlarini ta'minlash uchun sezilarli malaka oshirish va qayta tayyorlash sa'y-harakatlarini talab qiladi. Yana bir asosiy tendentsiya - bu sun'iy intellektni tartibga solish va boshqarishga doimiy e'tibor berishdir. AI ta'sirining kuchayishi bilan mustahkam tartibga soluvchi bazalarga bo'lgan ehtiyoj tobora dolzarb bo'lib qoldi. Yuqori xavfli AI ilovalarini tartibga solishga qaratilgan Yevropa Ittifoqining Sun'iy intellekt to'g'risidagi qonuni global AI siyosati uchun namuna bo'lishi kutilmoqda. Bunday qoidalarning samaradorligi sun'iy intellektning foydasini maksimal darajada oshirish va uning mumkin bo'lgan zararini minimallashtirishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Sog'liqni saqlash, moliya va transport kabi sohalarga sun'iy intellektning tezkor integratsiyalashuvi katta iqtisodiy foyda keltiradi. Sog'liqni saqlash sohasida AIning operatsion xarajatlarni kamaytirish, diagnostika aniqligini oshirish va davolash jarayonlarini soddalashtirish salohiyati ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi [5]. 2026 yilga kelib AQSh sog'liqni saqlash tizimi uchun har yili 150 milliard dollar miqdorida tejamkorlik rejalashtirilgan sog'liqni saqlashni yanada samaraliroq yetkazib berish yo'lining aniq yo'nalishini aks ettiradi. AIning diagnostik tasvirlashda namoyish etilgan qobiliyatlari bilan- ma'lum

mutaxassisliklar bo'yicha diagnostika aniqligi 94% gacha - sun'iy intellektning klinik amaliyotga integratsiyalashuvi tibbiyot xodimlarining bemorlarni davolashga qanday yondashishini inqilob qilishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellektning katta ma'lumotlar to'plamlarini tezlik va aniqlik bilan qayta ishlash va tahlil qilish qobiliyati shaxsiylashtirilgan tibbiyotni rivojlantirishga imkon beradi, bu esa individual bemorlarga moslashtirilgan yanada samarali davolanishga olib kelishi mumkin. Biroq, kengroq iqtisodiy ta'sir faqat sog'liqni saqlash bilan chegaralanmaydi. Sun'iy intellekt bilan bog'liq sohalarning jadal o'sishi 2024 yildagi 139,4 milliard dollardan 2030 yilga kelib 1,81 trillion dollargacha o'sishi kutilayotgan AI bozorining prognoz qilinayotgan qiymatida aks etadi. Ushbu tendentsiyalar McKinseyning (2022 yil) 50% sanoat korxonalarini operatsion samaradorlikni oshirish va mijozlar ehtiyojini qondirish uchun sun'iy intellektdan foydalanayotgani haqidagi xulosalariga mos keladi. Masalan, moliya sohasida AI tomonidan boshqariladigan firibgarlikni aniqlash tizimlari firibgarlik darajasini 40 foizga (PwC, 2023) kamaytirib, moliyaviy institutlarni har yili milliardlab dollarlarni tejash imkonini berdi. Bundan tashqari, 2035 yilga kelib 77 milliard dollarga yetishi kutilayotgan AIning avtonom transport vositalari va transportga ta'siri kengroq harakatlanish ekotizimining sezilarli darajada buzilishi, yo'l-transport hodisalarini kamaytirish va umumiy samaradorlikni oshirishdan dalolat beradi. Ushbu yutuqlar sun'iy intellektning turli sohalarda sezilarli iqtisodiy o'sishni ta'minlash qobiliyatini takidlaydi. AI tizimlari tobora muntazam vazifalarni o'z zimmasiga olgani sayin, ish joylarini almashtirish va daromadlar tengsizligi bilan bog'liq xavotirlar, ayniqsa qo'l mehnatiga juda bog'liq bo'lgan hududlarda kuchaymoqda. Shunday qilib, AI makroiqtisodiy miqyosda boylikni oshirishi mumkin bo'lsa-da, agar u to'g'ri boshqarilmasa, ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarni kuchaytirishi mumkin. Algoritmik shaffoflik muammosi yoki ko'plab AI modellarining "qora quti" xususiyati bu axloqiy muammolarni birlashtiradi. AI algoritmlari qarorlar qabul qilishda katta xavf tug'diradigan moliya kabi sohalarda izohlashning yo'qligi AI tizimlariga ishonchni susaytirishi mumkin. Modelning qanday qarorga kelganini tushuntirib bera olmaslik, masalan, kreditni tasdiqlash yoki sug'urta da'volarida - adolat va javobgarlik haqida tashvish uyg'otadi. Evropa Komissiyasining Sun'iy intellekt to'g'risidagi qonuni (2023) bu tashvishlarni AI tizimlarining shaffof va tushunarli bo'lishini ta'minlashga qaratilgan qoidalarni kiritish orqali hal qiladi, ayniqsa xavfli hududlarda. Sun'iy intellektning yuksalishining eng munozarali jihatlaridan biri uning inson ishchilarini ishdan bo'shatish potentsialidir. Jahon Iqtisodiy Forumi (2023) ma'lumotlariga ko'ra, 2026yilga kelib sun'iy intellekt va avtomatlashtirish tufayli 85 million ish o'rni yo'qolishi mumkin[6]. Biroq, Jahon Iqtisodiy Forumi hisobotida, shuningdek, sun'iy intellekt tomonidan, birinchi navbatda, sun'iy intellektni rivojlantirish,

ma'lumotlar ilmi, robototexnika va kiberxavfsizlik kabi sohalarda 97 million yangi ish o'rnini yaratilishini bashorat qilmoqda. Ushbu "sof daromad" istiqboli sun'iy intellekt ta'sirining paradoksal xususiyatini takidlaydi: avtomatlashtirish ma'lumotlarni almashtirsa-da, bundan o'n yil oldin mavjud bo'lmagan sohalarda yangi imkoniyatlar ochadi. Masalan, sun'iy intellekt bo'yicha mutaxassislar, ma'lumotlar muhandislari va huquqshunoslarga talab ortib borayotgani yuqori malakali ish o'rinlarining yangi sinfini yaratmoqda. AQSh Mehnat statistikasi byurosi (2023) prognozlariga ko'ra, kompyuter va axborot texnologiyalari sohasidagi ish o'rinlari, jumladan, AI bilan bog'liq rollar 2023 yildan 2033 yilgacha 13 foizga o'sib, barcha kasblar bo'yicha milliy o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada oshib ketadi[7]. Biroq, ko'proq sun'iy intellektga asoslangan ishchi kuchiga o'tish qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlariga katta sarmoyalarni talab qiladi. Transport, chakana savdo va ma'muriy xizmatlar kabi sun'iy intellektdan eng ko'p zarar ko'rgan sohalarda ishchilari yangi rollarga o'tish uchun maqsadli ta'lim va o'qitishga muhtoj bo'ladi. Shunday qilib, sun'iy intellektdan kelib chiqadigan ishchi kuchining uzilishlari ishchilarni qayta malakasini oshirishga va talab yuqori bo'lgan tarmoqlarga o'tishga ko'maklashishga qaratilgan faol siyosat orqali yumshatilishi mumkin. Hukumatlar va korxonalar ishchilarning rivojlanayotgan mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan ta'minlanishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosa: Hozirgi davrda sun'iy intellektning o'rnini atrofidagi munozara uning iqtisodiy va texnologik taraqqiyotga erishish uchun ulkan salohiyati va u taqdim etayotgan axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolar o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlikni ochib beradi. Sun'iy intellekt sanoatni inqilob qilishga va hayotni yaxshilashga tayyor bo'lsa-da, u, ayniqsa, algoritmik tarafdashlik, ish joyini almashtirish va mas'uliyatli boshqaruvga bo'lgan ehtiyoj nuqtai nazaridan xavf tug'diradi. AI rivojlanishda davom etar ekan, uning rivojlanishi axloqiy tamoyillar, tartibga solish nazorati va tenglik va inklyuzivlikka sodiqlik bilan boshqarilishi juda muhimdir. Ushbu muammolarni faol hal qilish orqali jamiyat AIning barcha imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin. Ushbu tahlil natijalari hozirgi davrda AI ta'sirining ikki tomonlama xususiyatini takidlaydi. Bir tomondan, AI asosiy tarmoqlarda inqilob qilmoqda, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va samaradorlikni oshiradi. Boshqa tomondan, u diqqat bilan ko'rib chiqish va strategik boshqaruvni talab qiladigan muhim axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. AI rivojlanishda davom etar ekan, innovatsiyalarni mas'uliyat bilan muvozanatlash, uning rivojlanishi inklyuziv, shaffof va jamiyat qadriyatlariga mos kelishini ta'minlash juda muhim bo'ladi. Sun'iy intellektni qabul qilishning jadal sur'atlari mustahkam me'yoriy-huquqiy bazaga bo'lgan ehtiyoj bilan birgalikda

sun'iy intellektning kelajakdagi traektoriyasini va uning jahon iqtisodiyotidagi rolini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. American Medical Association. The economic impact of AI in healthcare: Projected savings and benefits. JAMA Health Forum, 2023. p-123-134.
2. Binns, A., et al. Algorithmic transparency and accountability in financial services. Journal of Financial Technology, 2022. p-234-251.
3. Buolamwini, J., Gebru, T. Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, 2021. p-77-91.
4. Deloitte. AI in financial services: The impact of automation and machine learning on risk management and fraud detection. Deloitte Insights. 2023. p-7-14.
5. Grand View Research. Artificial intelligence market size, share & trends analysis report by technology, by application, by end-use, and segment forecasts, 2024. Grand View Research Report. Retrieved from
6. Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ethics of AI: Guidelines and principles for AI development and deployment. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2022. p-1471-1485.
7. Nature Communications. Bias in AI systems: Analyzing the impact of skewed training data. Nature Communications. 2021. p-1-15.